

**MA’NAVIY VA MADANIY TADBIRLAR VA ULARNING
BOSHLANG’ICH TA’LIMDA O’QUVCHILARINI ESTETIK
TARBIYALASH JARAYONIDAGI O’RNI**

Xamraboyeva Gulmira Nishanovna

Namangan viloyati Chortoq tumani

XTBga qarashli 7-maktabning boshlang’ich sinf o’qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang’ich ta’lim maktablari o’quvchilarini estetik tarbiyalashda ma’naviy va madaniy tadbirlarni ahamiyari haqida fikrlar bayon etilgan. Tadbirlar o’quvchilarda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishda kata ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so’zlar:** Tadbirlar , bayram ertaliklari , estetik tarbiya, go’zallik , oila , mehnatsevarlik , idrok badiy did va kitobga muhabbat.*

Boshlang’ich sinf o’quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik nafosat, go’zallik, mehnatsevarlikni, badiy didni o’stirish ommaviy madaniy tadbirlar, bayram ertaliklariga hozirliklar kurish, kuplab kitoblar orqali ularning ongi shuriga singdirish muhim omil hisoblanadi. O’sib kelayotgan yosh avlodning bilimli, aqlli, ma’nan yetuk qilib tarbiyalashda ota onalarining, ustozlarning o’rni beqiyosdir. Zero „Yoshlikda olingan bilim, toshga o’yilgan naqsh kabidir“. Bolalar go’daklikdan boshlab ota onalarining aytgan allalari va o’sha allada o’z aksini topgan ezgu niyatlar orqali, keyinchalik esa bobo-buvilaridan turli xil ertak, afsona, hikoyalarini eshitib ulg’ayadilar. Maktabda esa boshlang’ich sinfda o’zlari

o‘qishni boshlagan hikoya, ertaklar orqali kitob va kitob mutolaasi dunyosiga kirib boradilar. Shu sababli bu davrlar bolalarda alohida e‘tiborni talab qiladi. Bu davrda bolada borliqdagi jamiki narsalar haqida dastlabki tushunchalar shakllana boshlaydi. Odob va nafosat tarbiyasi o‘zaro chambarchas bog‘liq holda amalga oshiriladi. Chunki nafosat tarbiyasining natijasi axloq-odobda, chiroyli xattiharakat, go‘zal munosabatda, hayotga, kelajakka, insonlarga, tabiatga muhabbatdako‘rinadi. Xalqimiz «Kamtarlik ham husn» deydi. Mana shu birgina iborada chuqur ma'no bor. Estetik tarbiya orqali yoshlarda kamtarlik hislati tarkib topadi. Bu hislat kishilarning eng go‘zal belgisidir. Salbiy xattiharakatlardan nafratlana bilish tuyg‘usini ham estetik tarbiyani paydo qiladi. unda badiiy asarlarning roli muhimdir. Masalan: «Zumrad va Qimmat» ertagida Qimmatning xulq-atvori bolalar qalbida nafratni uyg‘otadi. Zumradning tevarakatofga munosabati, mehnatsevarligi, kamtarligi qalblarda quvonchni paydo qiladi.

Bolalarni hayotdagi, voqelikdagi, tabiat va turmushdagi go‘zallikni tushunish, ko‘ra bilishga o‘rgatish. Ularda estetik xis-tuyg‘u, did, estetik munosabatni tarbiyalash. Ommaviy madaniy tadbirlar orqali o‘quvchilarga singdirib borish talab qilinadi. Bolalarni badiiy ijodning turli janrlarida yaratilgan san‘at asarlarini tushunish, sevishga o‘rgatish, ularda estetik ong qirralarini shakllantirish. Bolani san‘atning turli sohalariga qiziqishi, izlanishini tarkib toptirish. Insoniyat go‘zallikni butun rivojlanish tarixi jarayonida egallaydi va yaratadi. Go‘zallik madaniy tarixiy tajribaning bir qismi hisoblanadi. Uning obyektiv mavjudligi estetik tarbiya nazariyasini, estetik tajribani yosh avlodga maqsadga muvofiq va muntazam ravishda berish va shu orqali uni estetik rivojlantirishni ta'minlashning faol usullarini ishlab chiqishga yo'naltiradi. Bunda estetik tarbiya madaniyatni egallashning asosiy vositasi tarbiya va ta'limdir. Estetik tarbiya juda keng tushuncha bolib, unga tabiat, mehnat, ijtimoiy hayot, turmush va san'atga estetik

munosabatni tarbiyalash kiradi. Xalqimiz orzu qilgan va voyaga yetkazayotgan ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashda boshlang'ich ta'lim juda muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'lim ichida alohida ajralib turadi. Bu ta'lim yurtimiz kelajagini buyuk davlat darajasiga ko'taradigan ijodkor shaxsni shakllantirishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishdagi muhim vazifalarning asosiy qismi o'qish darslarida amalga oshiriladi. Bolalarga ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg'otish, bog'lanishli nutqini o'stirish, adabiy – estetik tafakkurini yuksaltirish o'qish darslarining tub mohiyatini tashkil etadi. Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 12- yanvardagi —Kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'grisidagi qarori keng jamoatchilik tomonidan iliq qarshi olindi va keng ma'naviyat dargohlarining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasidagi navbatdagi qarori yuqoridagi fikrimizni asoslovchi muhim omil bo'ldi. Madaniy tadbirlarni tashkil etishdan asosiy maqsad - milliy va dunyo madaniyatlarning eng yaxshi namunalarini keng targ'ib qilish va ommalashtirish, o'sib kelayotgan avlodni, zamonaviy yoshlarni ma'naviy tarbiyalash, millatiga, tarixiga, insoniyatga bulgan hurmatni uyg'otish va saqlash, ma'naviy-ma'rifiy islohotlarda faol ishtirok etishdir. Zotan, xalqlarning o'ziga xosligini saqlash, tarixan shakllangan qadimiy milliy madaniyatlar, san'at va xalq ijodiyoti, yuz yillar davomida tarkib topgan milliy an'ana va urf-odatlarining o'zaro yaqinlashuvi va bir-birini boyitishi uchun. dunyoda yashayotgan turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat muhim qaror toptirish uchun madaniy tadbirlarning ahamiyatini alohida ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Pedagogika estetikaning «go'zallik hayot demakdir» degan qoidasidan kelib chiqib, o'sib kelayotgan yosh avlodni hayotdagi, mehnatdagi, turmushdagi kishilar munosabatidagi go'zallikda qatnashtirish, uning hayotni, san'atni idrok eta bilish

qobiliyatini shakllantirishni o'zining bosh vazifasi deb hisoblaydi. Go'zallik kishini olijanob qiladi, uning yuksak didli, yaxshi inson bo'lishiga xizmat qiladi. Go'zallik bilan uchrashish kishi- da estetik his, ruhiy hayajon, beg'araz quvonch uyg'otadi. Estetik hisda idrok etilayotgan voqelikka nisbatan xudbinlik ohangi, shaxsiy manfaat nuqtayi nazaridan g'arazli qarashlar boimaydi. Ajdodlarimiz bu to'g'rida shunday yozadi: «Kishi- dagi go'zallik hosil qilgan sezgi, odam eng yaqin kishisi bilan uchrashganda paydo bo'ladigan porloq quvonchga o'xshaydi. Biz go'zallikni beqiyos sevamiz, undan eng yaqin kishimizni uchratganda quvongandek zavqlanib quvonamiz» Jajjigina bolajonlarimizning qalbiga kirib borish ulardagi beg'ubor orzularining amalga oshishiga o'z-o'ziga ishonch hosil qilishi uchun bugungi kundaki o'qituvchining oldida juda katta mas'uliyat sezilarli darajada shijoat kerak. Turli hil tadbirlar va yurtimizda keng nishonlanadigan bayramlar orqali vatanga bo'lgan muhabbatni mehirmi singdirish yigitlarimizga or nomus masalasi nechog'lik muhim ekanligini turli hil bayram tadbirlari orqali vatanparvar ajdodlarimizni misol qilgan holda ularning ongiga singdirish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xalmatova, D. A. (2021). Darsdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish (9-11) sinflar misolida. BOSHLANG'CH TA'LIM SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH, 1(5), 420-422 IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 5 MAY / 2022 YIL / 18 – SON
2. “Madaniy tadbirlarni tashkel etish mahorati” B.S. SAYFULLAYEV , V.K. RUSTAMOV Toshkent